

Cuerpos encarnados en la virtualidad. En medio de juegos, actuaciones y cuidados de sí¹

Bodies embodied in virtuality. Between games, performance and care of self

DOI: 10.5281/zenodo.5826333

Juan Soto Flechas

Universidad Surcolombiana de Neiva/Universidad Nacional de Colombia

lisandro.soto@usco.edu.co

Fecha de recepción: 14 de julio de 2021 / Fecha de aprobación: 10 de agosto de 2021

Resumen: El artículo mostrará que elementos constitutivos se presentan en la construcción de los cuerpos y las subjetividades entre jóvenes universitarios, en el escenario virtual del Facebook. El cuerpo se entenderá como una construcción social y de sentido antes que como una entidad con una ontología biológica y esencial; en ese sentido, los cuerpos construidos están concebidos en constante cambio y en estrecha interacción con el medio virtual. Se tomó el modelo de la escenificación de sí de Goffman, lo mismo que a su vez, el de cuidado de sí de Foucault, para dar cuenta de estas formas particulares de corporalidad.

Palabras Claves: *Cuerpos, corporalidades virtuales, subjetividades, Facebook.*

Abstrac: The article will show what constitutive elements are presented in the construction of bodies and subjectivities among young university students, in the virtual scenario of Facebook. The body is understood as a social and meaning construction rather than as an entity with a biological and essential ontology; In this sense, the constructed bodies are conceived in constant change and in close interaction with the virtual environment. Goffman's self-enactment model was taken, as well as Foucault's self-care model, to account for these forms of corporeality.

Keywords: *Bodies, virtual corporalities, subjectivities, Facebook.*

¹ Este artículo es un producto parcial de la tesis doctoral en Ciencias Humanas y Sociales, de la Universidad Nacional de Colombia, *Puesta en escena del gobierno virtual de sí: juego de autenticidad e idealización entre posibles subjetividades empresariales en Facebook*, 2020.

Introducción

En los últimos años se ha evidenciado un incremento en las investigaciones que indagan acerca de los procesos socioculturales que se están llevando a cabo en los diferentes espacios virtuales que han emergido de la mano de los desarrollos de las tecnologías digitales e interactivas. Es así como se han desarrollado algunas investigaciones que abordan los temas referidos al ciberespacio y sus diversas manifestaciones culturales, los diferentes procesos en educación, las nuevas configuraciones políticas y de participación, las disímiles formas de relaciones sociales, y los desarrollos económicos de la mano de los procesos de globalización. De forma tal que esta investigación no solo se nutre de este contexto investigativo, sino que se sirve del mismo para legitimar la realización de esta, toda vez que se abordan las técnicas de subjetivación que hoy ocupan un lugar privilegiado en la reflexión en las ciencias sociales; de allí que se haya elegido a Facebook por ser una de las más importantes redes sociales virtuales actuales.

Esta investigación se movió en una serie de preocupaciones académicas que emanan de las transformaciones, a veces sutiles, que se están dando actualmente en las relaciones sociales gracias a las redes sociales, lo que obliga a abordar –desde diferentes perspectivas e intensidades– disímiles temáticas en la relación entre la sociedad y la tecnología, más concretamente con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y más explícitamente aún, entre el individuo, su construcción subjetiva y su cuerpo, en relación con el espacio virtual de las redes sociales. De allí que se introduzca reflexiones sobre la construcción del cuerpo en el mundo virtual y la relación de este en el marco de la hibridación con las máquinas digitales. Es así como la génesis de esta investigación la encontramos, en la indagación general sobre el cuerpo y la tecnología, para de allí irnos centrando más específicamente con los temas referidos al cuerpo sumergido en Internet; no obstante, la relación cuerpo e internet es demasiado amplia por lo que el estudio se limita hacia la relación existente entre redes sociales virtuales y la construcción de cuerpo, centrándolo en la red social de Facebook.

Para concebir el cuerpo como construcción social y de sentido en Facebook, recurrimos al modelo de Goffman (Goffman, 1997) para entender como esta construcción corporal se presente en el marco de la puesta en escena de sí mismo y de allí entender los elementos pragmáticos que están presentes. Por otro lado, con Foucault (1999), recurrimos a las nociones de cuidados y prácticas de sí, para comprender como este escenario de construcción de los cuerpos, se encontraba en dinámicas amplias en medio de relaciones de poder

La metodología desarrollada fue de enfoque cualitativo, con la metodología de la etnografía multisituada, en la que se realizó un análisis detallado de la plataforma Facebook por más de 6 meses haciendo énfasis en la construcción que los sujetos hacían de sus cuerpos y sus perfiles en este escenario. En total fueron 30 perfiles escogidos mediante la metodología bola de nieve como muestra para realizar el trabajo de campo, hombres y mujeres en igual número, de estratos medios y altos de Bogotá. Así mismo, se realizaron 5 entrevistas etnográficas a informantes claves para indagar en temas específicos de las construcciones corporales. Se llevó a cabo una encuesta en línea en donde participaron 100 informantes que respondieron sobre sus cuidados de sí en Facebook que realizaban y los elementos utilizados en sus puestas en escena. Finalmente se realizó un análisis pormenorizado de las imágenes que las personas hacen de sí mismas en Facebook, pues se constituyen en un elemento central de su corporalidad virtual.

Aspectos interpretativos

El cuerpo como construcción cultural y de sentido

Nuestros cuerpos no son solo el lugar desde el cual experimentamos el mundo, sino que a través de ellos llegamos a ser identificados, reconocidos y percibidos en él. El cuerpo es una entidad de sentido construida social y culturalmente. En su materialidad, en su carne, en su piel o en su hibridación y transformación a partir de las tecnologías, por lo que se puede indagar no solo su significación, sino el contexto que lo produjo. De allí que cuando queremos dar cuenta de los procesos de construcción de los cuerpos que se sumergen en la virtualidad de las redes sociales (Facebook), estamos presentes en una construcción que se debe entender en una serie de condicionamientos entre lo tecnológico, lo mediático y las nuevas formas de narrarse, derivados de las tecnicidades de mediaciones de las redes.

Las explicaciones de carácter sociológico y antropológico han dado cuenta de la producción del organismo humano en su articulación y su estructuración en los contextos socioculturales. Marcel Mauss (1971), con la noción de técnicas corporales, nos muestra cómo los gestos y movimientos del cuerpo son vistos a la luz de símbolos que la cultura pliega en la materialidad del cuerpo; es decir, son gestos codificados inscritos por la cultura: el cuerpo es un instrumento, producto de la técnica, que busca la consecución de fines específicos; la cultura da forma al cuerpo y describe con detalle lo que él denomina las «técnicas del cuerpo» (Mauss, 1971: 70). En las obras de Mary Douglas (1988), el cuerpo es visto como un sistema de clasificación primario en el interior de las culturas, medio a

través del cual se representa y se manejan los conceptos de orden y desorden. Por su parte, Le Breton (1995; 2002) recuerda que, en Occidente, el cuerpo ha sido concebido como el lugar que se debe censurar; es el recinto del pecado, de la naturaleza, lo que se debe dominar para alcanzar los máximos logros de la cultura; es la ruptura con la comunidad, el recinto del ego y la individualidad (Le Breton, 1995; 2002). Le Breton (1995) sostiene que el cuerpo encarna lo simbólico, es decir, que el cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo; no hay un cuerpo en estado natural, siempre está inmerso en tramas de sentido (Le Breton, 2002). La representación del cuerpo es, o hace parte a su vez, de la representación de la persona: ambos integran una visión de mundo (Le Breton, 2002); la imagen del cuerpo es la imagen de uno mismo y por ende no hay un cuerpo, sino múltiples cuerpos que se construyen, son metáforas de la realidad social, cultural e histórica, principio que sigue este artículo para entender las formas de construcción de los cuerpos en el Facebook.

Desde la fenomenología y con Merleau-Ponty (1984), para entender la noción de cuerpo se parte de la experiencia vivida, de la separación entre el sujeto y su experiencia que se concreta en el cuerpo. El cuerpo es una experiencia: no se tiene un cuerpo, se es un cuerpo o se está en el cuerpo, en una experiencia que lo atraviesa, lo constituye; no se trata de pensar el cuerpo sino de vivirlo. El cuerpo, desde la fenomenología, parte del ser en el mundo: no es una representación, es una presencia, es el vehículo del ser en el mundo y tener un cuerpo es conectarse con el medio vivido. El cuerpo no está completamente constituido, sino que depende en buena medida de la experiencia, y la percepción de mi cuerpo es la que permite la existencia de los objetos en la medida en que los percibo y los siento. El cuerpo no vive solamente en el espacio: es el espacio; el cuerpo no es un objeto para el yo pienso, es un conjunto de significaciones vividas. En Facebook se evidenció cómo -al ser el cuerpo producto de una mayor libertad de agencia en el marco de una experiencia nueva, que parte de cero haciéndola más consciente (por ende, más programable y controlable)- el individuo es más consciente de la condición corporal del medio en el que lo produce.

Los cuerpos, que se transforma en un espejo de sí mismo (Le Breton, 1995; Lipovetsky, 2000): en el mundo contemporáneo, el sujeto administra su cuerpo como una propiedad personal que pasa por su posición social, de clase, de género, de etnia, de raza, que debe arreglárselas con un arsenal de signos consumibles para su configuración que circulan en los medios de comunicación. En la modernidad, el cuerpo es atravesado por una intención de eliminarlo, de acabar con su lastre constituido en la carne, ilusión que no es nueva, pero, por otro lado, hay una reivindicación de éste y de la búsqueda de una serie de experiencias y problematizaciones sobre su funcionamiento, belleza, condición, etc.

(Le Breton, 2002). Una metáfora para entender el cuerpo en el marco de la modernidad es la máquina, el cuerpo en tanto máquina. Ahora el cuerpo recurre a otras metáforas para su representación en el marco de la sociedad contemporánea. El cuerpo en tanto espacio de construcción e inscripción a la cultura ha pasado por diferentes procesos de modificación, idealización, de prácticas de saberes. Se va a demostrar cómo el cuerpo construido en Facebook, lejos de ser ajeno a estos procesos de inscripción de la cultura, es objeto no solo de la misma, sino que, es una inscripción selectiva, editada, de los símbolos que el sujeto quiere plegar en sí mismo en el escenario virtual.

El sujeto en el mundo contemporáneo raramente tiene una visión coherente de sí mismo; es un cuerpo hecho de pedazos, es en alguna medida esquizofrénico, fluido, diverso; la persona tiene la posibilidad de escoger entre una multiplicidad de prácticas, saberes y técnicas para conformar permanentemente el cuerpo. Es un cuerpo rompecabezas dispuesto de elementos disponibles y permutables. El cuerpo es un bosquejo, un proyecto que es susceptible de mejorar, controlar, intercambiar, rearmar. Cuando Lipovetsky, habla del cuerpo contemporáneo, lo inscribe en la lógica del Narciso, para quien no hay una imagen fija de sí mismo; para este personaje se trata de una búsqueda interminable de sí mismo. El yo es una especie de espacio flotante sin fijación ni referencia, es una indefinición pura, que se adapta a la fluidez y la aceleración cada vez mayor. (Lipovetsky, 2000). Una forma clara de entender el cuerpo en Facebook es divisarlo a la luz de estas características.

Para Goffman (1979; 1997), el cuerpo se debe entender en el marco de la puesta en escena, de la escenificación de sí mismo. En esta teoría, el cuerpo es percibido como una construcción de sentido, que incorpora simbólicamente la cultura, de forma tal que se aleja de las visiones naturalistas o esencialistas de la noción de cuerpo. Foucault (1990; 2003) y Goffman (1979; 1997) pertenecen a esta línea interpretativa. Ambos entienden el cuerpo como espacio de construcción de significado.

De allí partimos para reunir a los dos autores desde la construcción que los sujetos hacen de sus cuerpos en Facebook. Con Goffman, el cuerpo y la subjetividad son escenificados, puestos en escena, presentados y representados para otros, expuestos a la mirada de los otros, es una lógica de la apariencia, es un ejercicio riguroso de autocontrol (Goffman 1997, 15). La puesta en escena debe ser considerada en dos direcciones: por un lado, analizar los elementos que la hacen exitosa y dos la puesta en escena en el marco de las condiciones que establece Facebook. Así mismo, indagando, la forma en que el individuo se esfuerza para convencer al auditorio que la juzga, utilizando para ello todos los elementos propios de la actuación (Goffman 1997, 16).

La puesta en escena, en tanto que es una práctica en cierto grado razonada y planeada, contiene componentes constitutivos de formas de cuidado de sí y de auto gobierno. Con Foucault (2007) proponemos que, para complementar el análisis, el cuerpo y la subjetividad se entiendan en procesos más amplios. Siendo así, planteamos, que, en la construcción de cuerpos y subjetividades, operan condicionamientos enmarcados en formas de gubernamentalidad o técnicas de gobierno. Para el caso, una gubernamentalidad neoliberal, en la que se presentan relaciones de poder, de saberes, y formas de circulación de los deseos que se inscriben en los cuerpos y las subjetividades. Juzgamos que estas formas de poder y consecuentemente de relaciones de poder que constituirían los cuerpos podrían estar enmarcadas en procesos de autogobierno, de cuidados de sí y de una edición de sí mismo (Foucault 2007; 2003) producidos en dispositivos, estilo Facebook.

Cuerpos en los entornos virtuales

Como habíamos visto, el cuerpo es una entidad construida social y culturalmente; no hay un cuerpo natural ni mucho menos esencial. Ahora bien, en esta relación del cuerpo y la cultura, se puede determinar o indagar cómo se ha “visto, tratado, modificado” el cuerpo, o cómo se ha “vivido, construido o se ha representado” el cuerpo. La idea entonces es responder a estas mismas inquietudes, pero en el escenario del mundo virtual del Facebook.

Desde las diferentes disciplinas y teorías, así como estudios empíricos, se han privilegiado, por obvias razones, los territorios físicos o geográficos como escenarios “naturales” en los que habitan los cuerpos, pero ahora también los territorios comunicativos se posicionan como escenarios privilegiados en la constitución de los cuerpos que están emergiendo en el mundo contemporáneo. Facebook, en tanto que red social virtual, hace parte de esas nuevas tecnologías de la comunicación de conexión, a través de redes electrónicas ancladas a una pantalla de cualquier dispositivo con conexión a internet. Pero Facebook no se agota en las redes tecnológicas o en la comunicación; no es propiamente una máquina o una red inanimada (Piscitelli, 2002: 106). La realidad virtual de las redes sociales cala en el mundo de lo digital, de lo no necesariamente material, biológico y duro, pero por supuesto es real, en el sentido social y cultural.

Así como los cuerpos son entendidos por la cultura como territorios de apropiación y de significación en el mundo “real”, los cuerpos en este espacio virtual son mimetizados recíprocamente por el territorio. Hoy proliferan otros modos de ser. Alejados de la lógica mecánica e insertos en el nuevo régimen digital, los cuerpos contemporáneos se presentan como sistemas de procesamientos de datos,

códigos, perfiles cifrados, bancos de información: en la esfera digital se vuelven permeables, proyectables, programables (Sibila, 2005: 14). A medida que interactúo con la red, me reconfiguro a mí mismo; mi extensión-red me define exactamente como mi cuerpo material me definía en la vieja cultura biológica; no tengo peso ni dimensión en cualquier sentido exacto, solo me mido en función de mi conectividad (Sibila, 2005: 63).

En Facebook los cuerpos están constituidos esencialmente de imágenes; a su vez, son por excelencia imágenes; tanto de sí mismos, como imágenes de sí mismos, es decir, la persona es como aparece en el cuerpo, en su cuerpo (Belting, 2012: 112). Por otro lado, el cuerpo es el portador y productor de imágenes, y en su exterioridad está plagado de imágenes. Cabe recordar que, en el sentido más estricto, las imágenes solo son mentales, puesto que una imagen carece de cuerpo, es decir, de materialidad; esta necesita un medio para materializarse. Por eso, el cuerpo en Facebook es por excelencia un cuerpo de imágenes (Belting, 2012), es decir que la “descorporización” que algunos atribuyen a los cuerpos virtuales no es más que una nueva forma o experiencia corporal; la imagen es el medio del cuerpo en Facebook, es decir, su materialización digital.

Al hablar de subjetividad, esta debe ser entendida como la forma de ser y estar en el mundo, pero esta forma de ser y estar en el mundo, necesita de una “encarnación”, de una incorporación en el cuerpo. Ahora bien, como estamos ante el fenómeno de un territorio, de una cultura, de unas relaciones virtuales, así mismo la subjetividad y el cuerpo están sujetos a este lugar de emergencia. Los mundos virtuales permiten formas de “ser” que tienen consecuencias en la experiencia de la persona *embodied* en estos espacios y sobre la forma cómo pensamos nuestra vida cotidiana en relación con estas tecnologías y las experiencias vividas específicamente dentro de los espacios virtuales, es decir, cómo nos percibimos a nosotros mismos en los mundos virtuales (Heredia, 2011: 99). Por lo tanto, cuando nos referimos al cuerpo en Facebook, en tanto espacio virtual, este está en el marco de una “vida social”, de la sociabilidad y, por ende, se requiere de un soporte (cuerpo) con el cual las personas entablan relaciones con otros, relaciones de varias naturalezas, relaciones que en muchos casos ocurre solo en este mundo artificial.

A raíz de lo anterior, para llevar a cabo esta vida social en Facebook, las personas construyen presencias digitales por medio de la descripción textual o apelando a representaciones gráficas, fotográficas, videográficas y, en fin, a acciones y procedimientos semejantes. Por lo tanto, no son solo una autorrepresentación de sí mismos, en ningún caso amorfa en el espacio, sino un cuerpo impregnado de características y propiedades (Heredia, 2010: 125).

Se ha recurrido en la literatura académica a la categoría de avatares para nombrar la presencia de los cuerpos en los entornos virtuales; esta categoría hace parte de otra más amplia denominada *ciborg*, que hace alusión a la hibridación de los hombres, su cuerpo y su subjetividad, con los diferentes tipos de máquinas (Nishat, 2013; Yehya en Muñiz, 2010; Rueda, 2004). Cuando nos referimos a avatares, hacemos alusión a esos sujetos *ciborg* referidos especialmente a los espacios virtuales, a presencias o representaciones virtuales o, como los denomina Machado (2005), en las que los pobladores crean sus avatares en relación con sus contextos cotidianos en el mundo actual, lo que muestra un tráfico entre estos dos espacios. Los avatares son el centro del encadenamiento de representaciones, formas de socialización e identificación que se producen en los mundos virtuales (Heredia, 2011: 125).

Los cuerpos en Facebook se construyen hacia afuera, hacia la mirada del otro. En esto hay cierta distancia con las formas de constitución de los sujetos modernos y sus cuerpos, que estaban guiados por una mirada interior (Sibilia 2009) que los edificaba, a través de la higiene, la erótica, la sexualidad y las disciplinas, como lo muestra Foucault en sus diferentes escritos. Esas materialidades del cuerpo, que se derivan de las formas de constitución de los sujetos, se llevan a cabo por medio de las prácticas, los discursos y las tecnologías; las tecnologías son formas de encarnación de los cuerpos, de contextos socioculturales específicos, tal y como sucede en las redes sociales virtuales.

Metodología

El enfoque fue cualitativo, se escogió la etnografía, que se presenta como la metodología más apta para tratar temas de significaciones sociales, como lo es la realidad de la producción cultural del cuerpo y construcción de sí. El tipo de etnografía que se estableció es la etnografía virtual, esta surge como respuesta a las realidades contemporáneas de producción de sentido que están menos atadas a los territorios geográficos y más a espacios mediáticos, tecnológicos como el internet (Hide, 2004). Se realizó una etnografía multisituada (Hide, 2004), pensada desde la interactividad y la conectividad, y centrada en los diseños de los enlaces. Se trata de dejar atrás la frontera entre lo *offline* y lo *online* como primera barrera del análisis (Hide, 2005; Averol, 2003).

La población objeto se realizó utilizando la categoría de *jóvenes integrados* (Zúñiga, 2012) por lo que se identificó a jóvenes, de clase media o alta, que vivieran en Bogotá, que estuvieran cursando una carrera universitaria, que fueran usuarios regulares de las redes sociales y particularmente de Facebook, de ambos sexos. Fueron 30 sujetos en total que constituyeron la muestra del estudio

escogidos por el método de bola de nieve (Quintana, 2006). Se realizó un seguimiento durante 1 mes, a cada perfil por separado, en total este trabajo duró más de 6 meses de labor diaria y continua. Se investigó sobre las formas de escenificación de los cuerpos. Se analizaron los elementos: edad, estado civil, fotos, el tipo de relación, nacimiento, información sobre ellos, con quiénes vive, qué estudió y gustos. Se analizó también el espacio de la biografía, la interacción con otros usuarios en el muro, y los escenarios

Se realizó un análisis específico de los sistemas de signo (imágenes, escritos) ya que las fotos, en especial, se constituyen como el elemento central que configuran la presencia y construcción de los cuerpos de los sujetos indagados. Las fotos se analizaron teniendo en cuenta si las personas aparecían solas, o en compañía, en que espacio, ya sean abiertos, en casa, si se fotografiaban de cuerpo completo y que diferentes planos realizaban, así como las diferentes posturas corporales. La significación está mediada por los signos faciales y las expresiones que son formas de comunicar que tiene el cuerpo para transmitir información entorno a consumos culturales y de bienes; así como estatus social, los contextos culturales e históricos (Soto, 2021). Estos elementos se pueden inferir a partir de las actuaciones, los escenarios, las fachadas y las impresiones en las que el cuerpo es fotografiado. Con lo anterior, se pretende inferir el modo simbólico (Ricoeur, 1985) de las representaciones sociales que se plasman en las diferentes ediciones de sí mismo presentes entre los sujetos indagados.

En este análisis se evidenciaron diferentes órdenes de representación y significación, lo connotativo hace referencia a la significación ideológica, contextual o cultural; lo denotativo a los aspectos “formales de la imagen” lo que se ve. En el análisis semántico, se indaga sobre tres tipos: análisis sobre el contexto de producción, transmisión y recepción de la imagen (Soto, 2021). Para llevar a cabo este estudio de las fotografías, se fue desde lo más descriptivo a lo más abstracto, las imágenes del perfil que dan vida al cuerpo y la subjetividad se comprenderán como componentes de las puestas en escena de la teoría de Goffman, con lo cual pasamos de lo descriptivo a lo analítico. Se realizaron tres fases esenciales: la descripción (seres, objetos, acontecimientos, formas), la identificación (temas y conceptos, tramas, narrativa) y la interpretación (principio sociocultural, contexto sociocultural, imaginarios y representaciones) (Agustín, 2010).

La muestra de las entrevistas fue de cinco sujetos, dos hombres, tres mujeres, representantes de la población objeto. Se realizaron entrevistas abiertas del tipo antropológico, es decir no dirigidas, flexibles, en un espacio de diálogo con los informantes, lo que permitía ir hallando preguntas más acordes con los intereses de la investigación, a la vez que tomaba especial interés el contexto de la

entrevista; situación que impuso la necesidad de hacer varias sesiones de entrevista para un solo informante (Soto, 2021). La entrevista se transformó en un espacio en el que tanto el investigador como el investigado interpretaban, guiados por los ejes temáticos, las formas en las que los sujetos se construyen a sí mismos en esta escenificación en Facebook.

Se realizó una encuesta on-line a 100 personas de tipo descriptiva exploratoria, no probabilística a sujetos que hacían parte del grupo poblacional elegido, con el fin de poder identificar unas tendencias generales del uso de Facebook (Hueso y Cascant, 2012). Las preguntas de la encuesta fueron estandarizadas y cerradas que, en su primera parte, buscaban una identificación sociodemográfica básica de las personas. Posteriormente, se formularon preguntas sobre el uso en general de la red social Facebook y, por último, preguntas en torno a la construcción del perfil de los encuestados y los objetivos que tenían con esta construcción en concreto (Soto, 2021).

Resultados Corporalidades virtuales en Facebook

Múltiples encarnaciones presentadas frente al escrutinio incesante

Los cuerpos examinados en Facebook en esta investigación se construyen a partir de varias estrategias centrales identificadas, que iremos describiendo a continuación. Estas estrategias son; cuerpos con altas dosis de autenticidad (belleza, estatus, éxito, consumos distinguidos), cuerpos con pretensiones de autenticidad (es decir no ser una mentira evidente o una parodia y tener la complicidad de la audiencia) y, finalmente cuerpos que se preocupan por el cuidado de sí (no mostrar enfermedades, adicciones, defectos, etc.). Estos elementos son analizados a la luz de la teoría de Goffman y de Foucault, lo que permite mostrar los elementos pragmáticos de la construcción de los cuerpos en el modelo de la actuación; por otro lado, permite ver las implicaciones en el contexto de la gubernamentalidad neoliberal que estos tienen.

Se comenzó con el análisis que se hizo a partir de las fotos de los perfiles de los informantes, demostrando que alrededor del 70% tiene retoques o filtros, en especial en las fotos de perfil, estadística que coincide con la encuesta realizada en línea que arrojaron los siguientes porcentajes: los individuos contestaron que *casi siempre* utilizan estas posibilidades técnicas en un 20% y haberlas utilizado *pocas veces* el 46%, si sumamos los porcentajes indicarían que en algún momento han utilizado estas herramientas de edición, en un total del 66%. Ahora, las razones para estas modificaciones fueron con un 52% verse mejor, el segundo porcentaje con un 11% es ocultar

defectos, y con un 4% mostrarse más atractivos. Si sumamos todos estos porcentajes parciales nos da 67 % en que los sujetos manifiestan razones estéticas (Soto, 2021).

Se identificó varias prácticas que las encuestas realizadas en línea arrojaron; que el 45 % de las personas con cierta regularidad están modificando su perfil, un 29 % lo hacían con bastante frecuencia, un 17 % lo hacía mucho, un 4% decía que lo hacía poco y sólo un 4% dicen que no cambia; de los encuestados que dijeron cambiar su perfil el 54 % manifestó que lo que más cambia es su foto de perfil. Por otro lado, se encontró en el análisis de las fotografías, que con un 31%, hay dos tendencias en las actuaciones en las que se muestra la representación de un cuerpo embellecido y deseable. Lo que confirma que con las fotos en un alto porcentaje se busca escenificar cuerpos atractivos, y seductores. Le sigue con un 11 % idealizaciones que van de la mano con cuerpos que ostentan objetos suntuarios enmarcados en la lógica del consumo. Finalmente, con el 10 % se enseñaron construcciones subjetivas que intentan dejar la impresión de éxito profesional (Soto, 2021).

Se comprobó, a través del seguimiento a los perfiles que, en un altísimo porcentaje las personas estaban de manera permanente conectadas a Facebook, gracias a los dispositivos móviles dando acceso constante y en cualquier lugar a su yo virtual. Entre las prácticas más popularizadas y habituales se encontraron el cambio de fotos de perfil, y de la foto de portada; en ese orden de ideas, la modificación de las fotos que los autorepresenta, a través de uso de filtros y programas de edición de imágenes, hace parte de una práctica regular y necesaria. Por otro lado, se pudo demostrar como las personas permanentemente gestionaban y administraban su información de perfil (Soto, 2021). Estas tendencias de mostrarse atractivo, ha sido observado en diversos estudios anteriores en donde los sujetos y sus cuerpos “en cierta forma aprovechan la libertad de crear una personalidad quizás más atractiva, intelectual, seductora o divertida, vinculada a las aspiraciones particulares. Estas creaciones individuales y aspiracionales para la mirada de los otros, y la propia, van a constituirse sobre todo” (Di Prospero, 2011: 52).

No se trata solamente de cierta forma de ser bello o atractivo, sino de seguir ciertas estéticas estereotipadas. Así no sean éstas propiamente de belleza, pero que sí recogen las expectativas sociales entorno a como los cuerpos deben moldearse o resaltar ciertos rasgos que se posicionan como deseables o poseer en contraposición algo que es legítimo mostrar. “yo subí una como que mi cabello es esponjado, es mucho entonces, me toca ponerme la plancha entonces ese día, me lo sequé y quedo

muy esponjado pues para mí me veía muy chistosa me tome una foto así y esa fue mi foto de perfil, creo que esa fue la foto que más likes ha tenido en la historia” (Adriana, 2016)¹.

Entonces no sólo se trata de mostrarse bella o bello, sino algo que resalte, que sea original, una impronta personal, un momento, tal vez, ¿algo auténtico? Pero, los prototipos de un cuerpo perfecto no escapan, es así como más adelante la misma Adriana nos comenta; “*no, por eso hice la advertencia grande o sea hay gente que me dice tiene como 16 años y yo feliz, o sea como la noción del cuerpo viejo me enferma me molesta, (L) ¿o sea no te gusta verte vieja? (A); no o sea ni la cara ósea las cuestiones de las arrugas y eso uy no” (Adriana, 2016)². Aquí claramente se evidencia un rasgo característico deseable de los cuerpos de Facebook, la juventud, que hace parte de la idealización y del control expresivo. Pero esta búsqueda de estar en consonancia con los cánones de belleza debe tener, cierto efecto de autenticidad para que no vaya en últimas en detrimento del mismo sujeto es así como Heidi comenta; “*sí, además que no es que me crea la más linda del mundo, pero si mucha gente la primera impresión que se lleva de mí es esa típica niña linda creída hueca y estoy luchando contra eso (Heidy, 2016)³. Hay una necesidad de desligarse de ciertas estéticas populares, asociadas con lo grotesco y lo carnavalesco. Razón por la cual los sujetos se preocupan y se esfuerzan por que sus cuerpos no dejen esa impresión como lo dice el siguiente testimonio; “*si, pero pues digamos primero nunca nadie me ha dicho que me veo ñero o que soy de clase alta pero obviamente si me he preocupado de cómo me veo en la red social (Jeison, 2016)⁴. Finalmente, Manuel en relación con esas impresiones corporales de las que los individuos se quieren desmarcar, asociados a ciertos padecimientos corporales que irían en contra de esos estereotipos de belleza o de atracción, nos comenta que “yo no lo haría (mostrarse padeciendo) por qué creo que inspiraría lástima en la gente tal vez ese no es un sentimiento que quiero inspirar en los demás” (Manuel, 2016)⁵. Esta exposición pública corporal por medio de las fotos, en búsqueda de revelar ciertos modelos corporales deseables, están en consonancia con Barthes (1989) Bourdieu (1979) y Belting (2012), con relación a como la fotografía y más específicamente la auto fotografía está íntimamente relacionada con lo que es***

¹ En entrevista con el autor Bogotá 2016. disponible <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/adriana-ramirez/s-PNaGGRLBsBa>

² En entrevista con el autor Bogotá 2016. disponible <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/adriana-ramirez/s-PNaGGRLBsBa>

³ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible en <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/heidy-castillo/s-KHvaWkNidUL>

⁴ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible en <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/jesion-araque/s-CtW4Fncm5hD>

⁵ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/juan-manuel-vargas1/s-WE44Mn9g1yM>

mostrable. Por supuesto no esta demás decir que lo mostrable está claramente delimitado y cifrados socialmente, ciframiento que por supuesto está en armonía con esa puesta en escena en la que se resalta un yo idealizado y a su vez controlado por sistemas de poder. En este sentido, lo que aparece en el mundo virtual es el “mundo socialmente mostrable”, que para algunos será mas amplio que para otros. “Lo mostrable” es aquello sobre lo cual uno siente la legitimidad de hacerlo positivo: los rasgos negativos no se muestran. El mandato que parece imperar en Facebook es tener fotos en las que “se salió bien”, generalmente definido como “salir lindo/linda”. Las fotos que son “verdaderas”, “cotidianas” y no se ven lindos/lindas se prefiere no exponer (Felice y Garcia 2013: 137 en Montaldi y Lic. Valeria Chorny, 2013: 208).

Cuando se refiere a como estas encarnaciones graficas incorporan estereotipos sociales idealizados, cabe decir, que dichas imágenes corporales pueden y son objeto de sanciones cuando la audiencia considera que la actuacion no es creible, es una tergiversacion o simplemente no es esteticamente atrayente. Esta situacion es corroborada (Bonacci, 2013) que identificó como pueden y ocurren “ataques” a los perfiles montados, es decir no creibles en lo que las chicas o los chicos presentan a través de sus imágenes. Respaldando esta hipotesis, en las entrevistas, este aspecto fue recalcado, particularmente cuando se criticaba la sobre exposicion corporal de algunos sujetos en Facebook, “no sé, cómo que es muy superficial, y si como que le gusta exhibirse de alguna forma, como que no se valora, como lo que más se vende es lo más barato, algo así” (Heidy, 2016)⁶. Más adelante nuevamente enfatiza sobre esta idealización de la belleza o el atractivo corporal cuando es exagerada, genera rechazo, “no, digamos tú conoces a una persona sensual o sexy de frente es diferente en las redes porque se juzga más como esa es la perra mostrona, ya sólo por eso” (Heidy, 2016)⁷. Es por eso, que la idealización que recurre a prototipos de belleza corporal debe ser muy cuidadosa, no exagerada, controlada por los individuos para no caer en algo que atenta contra el prestigio de la persona, “o sea desde que no raye en lo vulgar o cosas así fuera de lo normal la verdad no pasa nada me da realmente igual (Heidy, 2016)⁸. Este último testimonio nos da nuevamente pie para enfatizar en dos apuestas. Esta idealización debe tener efectos de autenticidad para que no sea simplemente visto como una parodia (Goffman,1959). Pero no se trata sólo del fracaso de la puesta en escena sino

⁶ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible en <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/heidy-castillo/s-KHvaWkNidUL>

⁷ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible en <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/heidy-castillo/s-KHvaWkNidUL>

⁸ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible en <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/heidy-castillo/s-KHvaWkNidUL>

la ridiculización en la que incurriría el sujeto cuando sus autoimágenes corporales no son “genuinas”, sino que se desacredita en su construcción subjetiva total. De forma tal que, debe tener cuidado de ellas y por ende generar prácticas de auto control, de regulación de sí mismo en Facebook, en todo caso, de una práctica de gobernanza de sí y de un cuidado de sí mismo (Foucault, 2003).

Se pudo identificar una tendencia importante a exhibir cuerpos, que se representaban ante la audiencia como exitosos, tanto en el plano laboral como en el social y una forma de hacerlos era ostentando símbolos distinguidos de consumo. O en actividades en las que se resalta cierta actividad profesional o laboral, asociada a una vida triunfante. Para reforzar el argumento, citemos a los entrevistados. Para Adriana la escogencia de una foto de perfil puede estar guiado por algo aparentemente banal:

si algo así, o tengo maleta nueva alguna bobada. L: y que efectos produce o no produce efectos. A: si claro obvio, si produce y creo que pues yo no sé si lo hago por likes o cosas así, pero supongo que dentro de mi debe haber algo que dice si no se, ósea digamos que cuando la voy a subir digo uy esta foto va a tener 50 likes. (Adriana 2016)⁹

Es decir, hay un claro cálculo económico, una lógica económica. En la misma línea encontramos el testimonio de Manuel:

es como por ego yo creo que uno por inflarse el ego, y tiene mucho que ver con el tema de los likes y la vaina entonces los likes son como para inflar el ego de las personas, es una cosa que es tonta, pero uno termina cayendo en la trampa a veces de tener muchos likes y ser como muy famoso entre comillas, de sentirse aceptado socialmente. (Manuel 2016)¹⁰

Se sigue reforzando este aspecto con el testimonio de Manuel, que nos recuerda que el éxito está relacionado con adquirir de manera progresiva ciertos objetos de consumo, “*sí símbolo de progreso y de eso y acá uy para mi es o sea, a mí me cambio la vida cambiarme de Transmilenio, pero ósea del cielo a la tierra vivo menos amargado, vivo más descansado, vivo no sé si exagerare mucho o que, pero yo me subo a un Transmilenio y yo llego a la casa de mal genio, estresado nooo*” (Manuel, 2016)¹¹. Por otro lado, hemos dicho que no es sólo objetos que se exhiben sino práctica, en ese marco Heidi comenta “*esa foto fue de hecho... la mayoría de las fotos bonitas son haciendo trabajos, esa*

⁹ En entrevista con el autor Bogotá 2016. disponible <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/adriana-ramirez/s-PNaGGRLBsBa>

¹⁰ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/juan-manuel-vargas1/s-WE44Mn9g1yM

¹¹ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/juan-manuel-vargas1/s-WE44Mn9g1yM

también, pero estábamos en el estudio de fotografía y terminamos de tomar las fotos para el trabajo y ya que estamos aquí pues tomamos fotos bonitas y ya” (Heidy, 2016)¹².

Vemos entonces cuerpos escenificados a través de los perfiles encarnando idealizaciones socialmente aceptadas. En ellas se pudo ver de manera clara, que hay un claro cuidado de la exposición pública de las personas, un uso racional, programado, dirigido y cuidado. Que transita, por ejemplo, por un evidente control de lo expresivo, así como de una ausencia total de fotos de cuerpos desnudos. Por otro lado, los cuerpos se presentan muy bien puestos, elegantes, estilizados, no se muestran defectos ni en situaciones adversas. Hay cierta sensualidad y sexualidad, sin llegar a ser vulgar ni a comprometerse con temas sexuales explícitos. También vemos cuerpos que se pueden notar con una figura fuerte, segura y disciplinada, encarnando en sí mismo un enérgico componente moral. En ese sentido, los sujetos presentan una vida feliz, rodeada de seres queridos en los mejores momentos y cumpliendo lo que le gusta, son escenas socialmente aceptadas y deseables, llevando a cabo sus gustos, intereses, y actividades. En general en estas puestas en escena no hay ningún contra discurso evidente, no hay alusión a consumos de bebidas o sustancias ilegales. En la misma tendencia, se muestra a hombres y mujeres universitarios siendo exitosos, con cierta clase y mundo que no se comprometen ideológicamente, política o religiosamente. Por el contrario, hay varias escenas de trabajo y gusto musical (especialmente música Rock), por ello hay una clara edición de su perfil, intentando convertirlo en un espacio de su labor, profesional y de formación.

Pero sería un despropósito decir que todos los cuerpos son cortados con las mismas tijeras y que sólo los cuerpos ostentan estéticas e ideales incorporados. Si bien insisto en que en la gran mayoría de los casos esto es lo común; también hay cuerpos y subjetividades que no siguen el modelo. Pero esta es una puesta en escena que, si bien no siguen los paradigmas, es editada de cierta manera que no compromete el prestigio del sujeto. En esa medida, aunque hay alusión a ciertos contenidos de consumo de marihuana y de algunos consumos no permitidos, de imágenes agresivas, de un cierto número de escenarios con cuerpos semi desnudos y proyectando erotismos más explícito, en estos casos, las personas se cuidan de no ser los protagonistas de los mismos, es decir, no está claramente identificado a quien pertenece los cuerpos que asumen esas expresiones (o en algunos casos estos ejemplos que no siguen el modelo puede ser asumido por un cuerpo famoso). A su vez, son de una estética que no raya en lo vulgar sino más bien en lo que se podría catalogar como artístico. También

¹² En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible en <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/heidy-castillo/s-KHvaWkNidUL>

ciertas subjetividades se vieron asumiendo unos roles con una innegable insinuación implícita a la rebeldía social, en relación con consumos “prohibidos” pero asumidos, a través de algunos íconos de la música o mostrando un uso, si se quiere controlado de la droga, incluso “sexys” (cuerpo de mujeres fumando insinuativamente), es decir lo que se quería manifestar es que hay un consumo no adictivo ni enfermo y por ende el sujeto no se dejaría dominar por ella. En la misma línea se encontraron perfiles y fotos que forman cierta mención a contra discursos de orden político e ideológico que lo muestra efectivamente como un sujeto posicionado, pero nunca llegando a ser subversivo o revolucionario, sino de posiciones más de centro o de una izquierda muy moderada

Las encarnaciones corporales transitan en medio de una dialéctica permanente; búsqueda de autenticidad o idealización de sí mismo. Fuerzas en disputa, que a pesar de que, suene contradictorio, no son excluyentes, las construcciones de cuerpos obedecen a estos dos polos. Citemos un fragmento de una entrevista con Heidy “¿qué no dirías de ti (L) y en eso concuerdas, pero digamos, ¿qué de ti no públicas? H: digamos como que soy tímida porque soy demasiado, uno con la timidez pierde muchas cosas” (Heidy, 2016)¹³. Así mismo, preguntamos a Jeison por esta relación entre autenticidad e idealización “¿pero entonces como no ser mentiroso en el aspecto físico si utiliza photoshop?. J: eh sí, pero los he utilizado más que todo para no para arreglarle el aspecto físico sino más que todo la parte de composición de las fotografías entonces le mejoro el color, le coloco desenfoque y esas cosas, pero digamos así” (Jeison, 2016)¹⁴. La idealización como elemento de autenticidad, pasa necesariamente por el cuerpo, pero en varios momentos va más allá y llega a la integralidad del sujeto, y aquí nuevamente el individuo cuida de su imagen, no sólo como un elemento de narcicismo, sino por las implicaciones fuera de línea, que eventualmente se podrían producir;

sí, he eliminado cosas de pronto cosas con mala ortografía o cosas que cambié con las que ya no estoy de acuerdo, digamos una que cambié es que mi posición política antes aparecía de ultraderecha, no recuerdo qué puse, pero sí la cambié cosas así, un tiempo fui swinger y pues me puse en la tarea de eliminar esas páginas y grupos a los que pertenecía (Manuel 2016)¹⁵.

¹³ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible en <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/heidy-castillo/s-KHvaWkNidUL>

¹⁴ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible en <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/jesion-araque/s-CtW4Fncm5hD>

¹⁵ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible en <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/juan-manuel-vargas1/s-WE44Mn9g1yM>

Idealización y tergiversación, incluso falsedad consiente y descarada, no escapan a los vínculos que se trazan entre el mundo en línea y fuera de línea, no es un reflejo meramente del uno en el otro, sino que en la actualidad estas dos parcialidades harían parte del mundo de la vida. De forma tal que estamos de acuerdo con estudios previos cuando nos dicen:

Es una identidad on-line que tratamos de identificar con una off-line. En nuestros personajes podemos ocultar o variar datos conscientemente, intentando crear un personaje alejado del 'yo' que consideramos real. Pero, queramos o no, en las identidades que (re)creamos también se refleja nuestra (no) realidad a través de lo que ocultamos o exageramos. (Gil Posada, 2010)

Una inquietud que guio las conversaciones con los informantes era preguntarse por qué representarse de manera que diera la sensación de autenticidad, en la misma línea de preocupación está el por qué esto es tan importante y debido a qué proceso de construcción de sentido, los individuos justifican la creación de una versión en línea en consonancia con su subjetividad fuera de línea. En principio citemos el testimonio de Heidy; *“Bueno primero porque estaría mintiéndome a mí misma, Segundo que quedaría muy mal con personas que conozco que saben que no soy así, eso es lo que yo veo en la otra gente como que tengan un poquito de coherencia con lo que son y hacen”* (Heidy, 2016)¹⁶. Más adelante concluye, *“sí porque en Facebook uno puede ser la persona que uno quiera, pero sería intentar engañarse”*. Ante todo, hay una preocupación por engañarse a sí mismo, eso quiere decir necesariamente que a pesar de la libertad y de la posibilidad de inventarse un personaje totalmente ficticio, los individuos consideran que en Facebook están ellos de manera “auténtica” escenificados, es un espacio para ellos, no para un personaje creado por ellos, en eso se coincide con Rueda (2015) en el sentido en que esta mediación está pensada y estructurada, para crear una versión auténtica de los sujetos, en contraposición a espacios virtuales en donde se genera un escenario propicio para el transformismo subjetivo y corporal de los individuos que virtualizan su existir. En esa medida, si bien es acertado pensar en el ciberespacio como el lugar de un cierto transformismo identitario regido, por un afán de desdoblamiento de acuerdo con las apetencias del sujeto, que se mueve entre el anonimato y las máscaras, en medio de un pretendido carnaval posmoderno (Gérard Imbert, 2011). Esto no siempre ocurre así, y por el contrario en nuestro caso, hay una gran correspondencia entre las dos versiones de los sujetos analizados, ya que si bien hay razones para el transformismo, también las hay

¹⁶ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible en <https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/heidy-castillo/s-KHvaWkNldUL>

para la autenticidad. Tenemos que tener cuidado con estas ideas que tienden a generalizar y simplificar estos procesos de construcción de subjetividad en estos espacios virtuales, explicándolo a la luz de un macro proceso cultural de las sociedades contemporáneas (posmodernidad), que si bien es cierto se alimenta de este ambiente “posmoderno” es demasiado generalizador lo que no permite ver las diferentes aristas que hay que tener en consideración, como aquí lo hemos realizado.

Hay un tema en el control de la expresión y como este pretende tener una especie de clausura semántica, en relación con la diferencia de géneros. Es claro que esta investigación no se planteó este problema y por ende no puede dar respuesta al mismo, pero vale la pena marcar algunas diferencias a todas luces dicentes, que podrían dar cabida a estudios posteriores que efectivamente evidencien estas diferencias de género que aquí solo someramente describiremos, pero que se han demostrado en algunos estudios anteriores (Bonnacci, 2013). En la gran mayoría de los perfiles de mujeres analizados aquí, las mujeres asumen roles con marcados signos y significados que evocan de manera directa una mezcla profusa entre sensualidad y una especie de mujer fatal; también les gusta mostrarse bellas, estilizadas, provocativas, resaltando algunos de sus atributos físicos ya sea sus labios, el contorno de sus senos, cierta mirada, etc., así mismo algunas quieren representar actuaciones en las que se resalta su parte coqueta y divertida al mismo tiempo. Cabe decir que son especialmente las mujeres en un mayor porcentaje las que utilizan filtros en sus fotos, gustan más de posar para las cámaras, modelan para la misma, son conscientes de que van a ser juzgadas, y por ello son extremadamente cuidadosas con las fotos que eligen y la forma de esta y la impresión que quieren dejar en su representación. Por otro lado, las mujeres en su mayoría están pendientes de que sus fotos sean comentadas y que tengan una gran cantidad de “me gusta”. Es claro como a juzgar por el perfil de las mujeres en Facebook se podría inferir como ellas apelan a fachadas estereotipadas, culturalmente aceptadas con relación a ciertos modelos deseables e idealizados de ser mujer en el marco de diversas influencias de ciertos medios masivos e interactivos, tales como el personaje de princesa, modelo, reina, entre otros.

Por supuesto las actuaciones representadas por los hombres no dejan de apelar a estereotipos establecidos, pero los controles de las expresiones no parecen ser demasiado cuidadosas, así como hay menos cantidades de imágenes de sí mismos, ellos parecerían tener la intención de invocar a estereotipos que no se anclan a cierta belleza de los cuerpos o al modelado explícito frente a la cámara. Los hombres buscarían más hacer unas representaciones que fueran acordes con ciertos modelos de éxito profesional o a ciertas actividades prestigiosas. Nuevamente reitero que aquí la intención no es

hacer un análisis pormenorizado de las diferencias de género, simplemente la intención es marcar unas diferencias básicas y generales sin entrar en cada una de ellas.

Este cuerpo atrayente en tanto promesa e idealización de sí mismo, que apela a múltiples roles y personificaciones, no sólo está basado en una decisión personal en las diferentes actuaciones, sino que “La personificación que hacen los individuos en cada puesta en escena de sus cuerpos, la identidad del sujeto es configurada por sus redes de pertenencia a través de una continua negociación entre el yo individual y sus diferentes audiencias, a las cuales tiende a adaptar la interpretación de roles sociales específicos, de acuerdo con el enfoque dramático de la interacción social” (Caro, 2012: 8). Este hecho fue ampliamente comprobado en el seguimiento sistemático que se realizó a los perfiles de los individuos en los que se veía como los sujetos de manera permanente escenificaban sus cuerpos y sus rutinas; y si una de estas era objeto de muchos comentarios o muchos *likes*, las personas dejaban esta personificación de sí mismo más tiempo o posteriormente publicaban autorretratos similares. Esto supone además una redefinición de los roles y los personajes, ya que estos dependen de las diferentes interacciones sociales que se establecen en este espacio virtual, de forma tal que de manera permanente los individuos deben gestionar nuevos repertorios dramáticos, para no pasar de moda, para mostrarse activos e interesados en lo que la red y ellos mismos produzcan. Manuel declaraba “*ehh algunas como que me hacen sentir como orgulloso, hoy en día me hacen sentir como más orgulloso de cosas que he logrado o la actividad que desarrollo, es como mostrar lo que uno hace, o porque lo hace, como validar un poco, validarse a uno mismo creer en uno mismo*” (Manuel, 2016)¹⁷. Finalmente, Facebook se convirtió en una especie de vitrina de lo que se hace y se exhibe, y es ahí donde se valida. Si compartimos la idea de que Facebook es una vitrina, los productos (cuerpos y subjetividades) tienen que estar siendo renovados, las mercancías viejas pasan de moda y no llaman la atención del público, así como hay momentos en los que los productos ofertados en la vitrina no gustan son rechazados, de allí que los productos en la vitrina que más *likes* tengan llenan de orgullo a sus dueños que los han creado.

Conclusiones. Presencias autogobernadas en Escenarios virtuales

¹⁷ En entrevista con el autor Bogotá 2016 disponible [://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/juan-manuel-vargas1/s-WE44Mn9g1yM](https://soundcloud.com/lisandro-soto-519089252/juan-manuel-vargas1/s-WE44Mn9g1yM)

Hemos querido a lo largo del artículo mostrar no solo como hay una serie de elementos pragmáticos que utiliza los sujetos para construir sus presencias virtuales en Facebook, utilizando para ello el modelo de la puesta en escena de Goffman, sino que a su vez, hemos intentado mostrar una serie de recurrencias en dichas puestas en escenas, en las que se destaca como los individuos recurren a una serie de repertorios culturales mas o menos estereotipados sobre la belleza, el éxito y el consumo, entre otros. Hacia el final de estas líneas, queremos mostrar como estos cuerpos virtuales en Facebook, están en el marco de las formas de gubernamentalidad (Foucault, 2007) neoliberal que atraviesa las redes sociales.

Vale la pena enunciar tres características importantes para comprender Facebook y en él, las construcciones de cuerpos que emergen. Facebook hace parte de las nuevas tecnologías de la comunicación, ancladas a pantallas de cualquier dispositivo tecnológico; no es una máquina o una red inanimada. Segundo, Facebook es un territorio esencialmente artificial, tecnológico que depende de la máquina, por ello, los cuerpos y las subjetividades en Facebook, deben ser entendidos a la luz de este mundo artificial. Facebook es de condición digital, es decir, informático y energético, la “materia” del cuerpo y la subjetividad en Facebook, es digital, lo que lo hace un espacio de creación, de apropiación por parte del sujeto que lo programa y lo amolda a sus propias necesidades y gustos. Y tercero es un espacio que potencia y es capaz de llevar al acto los imaginarios de los cibernautas, es decir, de los sujetos que se sumergen y digitalizan su existencia; en otras palabras, es un escenario de realización de ciertos imaginarios y también de experimentar nuevas prácticas sensitivas, físicas y culturales gracias a la virtualidad que tiene una serie de reglas y características, que se cimienta en la digitalización de la realidad lo que permite manipularla, tocarla y modificarla.

De la mano de lo anterior esta exposición pública de los cuerpos, en la que el sujeto en su actuación se representa, es de constitución variada, una gran diversidad de puestas en escenas, representando diferentes roles y personajes, en el marco de disímiles escenarios digitalizados o virtualizados para este fin específico. También siguiendo con esta idealización de sí mismo, concordamos con Di prospero (2011) en la medida en que es pertinente decir que esta es una exposición pública de acontecimientos deseables, de diversión, consumo, usando mercancías sofisticadas, en donde los cuerpos se representan a sí mismo con ciertas etiquetas que denotan su estatus social, sus diferentes roles sociales. De allí que se muestran con amigos en el marco de acontecimientos importantes y ubicación territorial que supone cierto escenario distinguido

Quisiéramos terminar este tema sobre los personajes con dos citas de textos que concuerdan con lo expresado en este trabajo entorno a la posibilidad de mutación constante, yuxtaposición y de reciclaje con las que los cuerpos de los sujetos encarnan diferentes personajes, de acuerdo con las audiencias, a las idealizaciones de sí, al mostrarse exitoso y atractivo para otros. En esa medida estamos de acuerdo con que, en prácticamente cualquier plataforma on-line se puede sostener más de una identidad al mismo tiempo. Así es posible tener varios personajes que reflejen distintos rasgos de nuestra personalidad, según las funciones que tengamos para ellos: el que quisiéramos ser, el que podríamos ser, el que nos da vergüenza ser en nuestra vida *off-line* (Gil, 2010). Mutación constante que demanda bastante trabajo, por lo que ratificamos, la puesta en escena de sí mismo con la creación de máscara y personajes, constituye una práctica de sí, que supone un trabajo sistemático sobre sí mismo. Por eso cuidamos nuestros personajes en red; tienen una función muy clara dentro de esa sociedad on-line, y su construcción y mantenimiento exigen un tiempo y un esfuerzo que no estamos dispuestos a perder creando algo que no nos gusta, o haciendo desaparecer el personaje (Gil, 2010).

Cabe recordar lo expuesto en relación con los aspectos teóricos que guían esta disertación; y es que cuando nos referimos aquí a como los sujetos se hacen cargo de la imagen de sí mismo, es decir de sus cuerpos, con las características arriba mencionadas, debemos recordar que, siguiendo la idea de (Belting, 2012) según la cual la imagen del cuerpo es en sí misma el cuerpo del sujeto en Facebook. Esto a partir de entender que el cuerpo es la imagen de la persona, el ser humano vive en su cuerpo, la materialidad del cuerpo es una imagen que nos representa, el cuerpo es un yo encarnado, una subjetividad encarnada; derivado de la triada indisoluble que propone el autor, imagen-cuerpo-medio; en esa medida los sujetos en Facebook tienen una imagen de sí mismos que al igual que en el mundo material, sólo es mental. Ahora bien, la imagen de sí que se corporaliza en el cuerpo, para el caso, las fotografías de sí mismo, son las que dan cuerpo al sujeto, y que son escenificados en el ambiente virtual de Facebook, por lo que ese cuerpo pasa a tener una materialidad y una encarnación virtual, que es una imagen de sí mismo. En últimas, lo que queremos decir, es que la auto fotografía es una edición de sí, una forma de vincular al sujeto con su cuerpo en el espacio virtual, siguiendo el objetivo de auto publicitarse por medio de máscaras digitales, como las arriba enunciadas, con las cuales los sujetos dejan una huella o una imagen de sí mismo que se vende como una especie de producto. Un producto a todas luces apto para el trabajo, en la medida en que la imagen está ligada a aquello que representa, la imagen del cuerpo que en este contexto es el cuerpo, nos remite a las potencialidades de ser empresario de sí mismo. La publicidad es un lenguaje propio de la

gubernamentalidad neoliberal, ya que se basa en la seducción, en el primado de la imagen, es una industria que atrapa los cuerpos y las subjetividades:

La publicidad que prescribe en el sistema capitalista el ideal de cuerpo difunde entre el público una obligación de asemejarse a las imágenes y de imitar modelos corporales que paralizan nuestra propia sensación de cuerpo. Por otro lado, el propio cuerpo es sometido a un entrenamiento de optimización casi maquina en el fitness. (Belting 2012: 116)

La subjetividad y los cuerpos deben incorporar virtualmente el capital simbólico que le permita ostentar o mostrar hacia los otros, signos de prestigio, de éxito, de valía social; que lo posiciona como una subjetividad y un cuerpo de un sujeto – marca que ha cuidado de sí, que es estratégico y que, efectivamente siguiendo la lógica de Bourdieu (1979), conoce el “campo”, es decir, las redes sociales, y por ende incorpora de manera adecuada los símbolos prestigiosos que los asume para sí. De allí, que la belleza, el cuerpo cuidado, el mostrarse seductor o interesante, no es sólo una cuestión de narcisismo, de egolatría y de vanidad como han sido aquí mostrado en numerosos trabajos sobre la puesta en escena del cuerpo en las redes sociales; se trata ante todo de un sentido práctico, de un sentido práctico económico, de venderse de la mejor manera, de constituirse ante los demás como exitosos. “En los medios actuales, los cuerpos manipulan a sus espectadores: se muestran como cuerpos de una belleza sobre humana, o bien como cuerpos virtuales que han abandonado las fronteras del cuerpo natural” (Belting, 2012: 111). Hablando de cuerpo y su construcción, según el autor Rekedder, éste está fuera de la política, su constitución se debe buscar en la publicidad, nuevamente este lenguaje ocupa un lugar privilegiado en la práctica de poder contemporánea. “Su visa no se debe buscar en la estatutaria política sino en la publicidad, en sus afiches, sus anuncios, sus imperativos. El dictamen del cuerpo ya no procede de la iglesia ni de la ideología de un partido (ya sea comunista, nazi o fascista) sino de la publicidad” (Redeker, 2014: 19).

Ahora bien, en este contexto, la publicidad no debe ser entendida en un sentido restrictivo, a la industria de la publicidad, sino que, por el contrario, que la publicidad debe ser entendida en el marco de los regímenes gubernamentales contemporáneos (Rose, 2014), como otra manera en la que se puede identificar las formas de autogobierno y cuidado de sí. En ese orden de ideas, los sujetos se cuidaban de no brindar ninguna información comprometedor, en todo caso, se manifestó ausencia de información "negativa sobre sí mismo", en la que no se incluía, imágenes desagradables y vergonzosas, así mismo, los individuos no se mostraron con muchos defectos ni atentando contra sí mismo. En esa medida podemos decir de manera contundente que de las 260 fotos analizadas el 100%,

Voragine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 3 Núm. 6
ISSN 2425-5022, Diciembre 2021, pp. 26-53.
www.revistavoragine.com

muestran imágenes positivas, agradables, deseables, seductores, etc., ninguna fue desagradable o inapropiada. También de manera contundente podemos decir que, en los 6 meses de seguimiento, diario a los 30 perfiles, tampoco se pudo identificar información, imágenes, interacciones, etc., que atentara contra la buena imagen de los sujetos indagados.

Bibliografía

Agustín Lacruz, María del Carmen. “El contenido de las imágenes y su análisis en entornos documentales”. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca. (2010). <http://eprints.rclis.org/15921/1/978-84-7800-166-8-0085-0116.pdf>

Ayala, Manuel. “Expresión personal y empatía en las redes sociales: los estudiantes universitarios y el uso de Facebook”. Universidad Nacional de La Plata Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Laboratorio de Estudios en Comunicación, Política y sociedad. n° 6, (2012): 1- 13.

Ardèvol Elisenda, Nora Muntañola (coordinadoras). *Representación y cultura audiovisual en las sociedades contemporáneas*. España: Editorial UOC. 2004.

Ardevol, Elisenda. *et al.*). “La etnográfica virtualizada: la observación participante y la observación semiestructurada en línea”. En *Atenea digital, revista de pensamiento e investigación social*, (2003): 72-92. <https://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n3/15788946n3a5.pdf>

Barthes, Roland. *La cámara lúcida. Notas sobre la Fotografía*. Editorial Paidós Comunicación: Barcelona 10ª edición 1988.

Belting, Hans. *Antropología de la Imagen*. Madrid, Buenos Aires. Editorial Katz. 2012.

Bourdieu, Pierre. *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid: Editorial Taurus. 1999.

_____. 1979 “Sobre la fotografía. Introducción del texto”. En *Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie*. Paris: Les Editions de Minuit, 1965. Edición en español, “*La fotografía: un arte intermedio*”, Trad. Tununa Mercado, México, Nueva Imagen, pp. 15-26.

Caro Castaño, Lucía. “La encarnación del yo en las redes sociales digitales”. *Revista Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación*, La Rioja: Universidad de La Rioja n° 9, (2012): 59-68.

Di Próspero, Carolina Emelia. “Autopresentación en Facebook: un yo para el público”. En *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*. Argentina. n° 6 (2011): 44-53. [http://lenguajeycomunicaciongloriaarce.weebly.com/uploads/5/3/2/4/53241289/autopresentaci%C3%B3n_en_facebook_un_yo_para_el_p%C3%BAblico_\(1\).pdf](http://lenguajeycomunicaciongloriaarce.weebly.com/uploads/5/3/2/4/53241289/autopresentaci%C3%B3n_en_facebook_un_yo_para_el_p%C3%BAblico_(1).pdf).

Duglas, Mary. *Símbolos naturales. Exploraciones en cosmología*. Editorial Alianza universidad. España 1988.

Escobar, Modesto y Román, Helena. “La presentación del yo en el ciberespacio un análisis de las autodefiniciones personales en blogs y redes sociales”. En *Revista de Psicología Social* Vol. 26, n° 2 (2011): 207-222 [_https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3626390](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3626390).

Felice, Magdalena, y María Valeria García Delgado. “La imagen virtual. Nuevas formas de sociabilidad de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires en Facebook”. Sujetos, miradas, prácticas y discursos: Segundo Encuentro sobre Juventud, Medios e Industrias Culturales. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán. (2013). 135-142.

Foucault, Michel. *Tecnologías del yo*. Barcelona: Editado Paidós, Ibérica y Universidad Autónoma de Barcelona.1990.

_____.2007. *Nacimiento de la biopolítica*. Curso en el Collège de France, 122-154. México: Fondo de Cultura Económica.

_____. 2003. “Las técnicas de sí”. En *Obras escogidas* 3, pp. 443-474.

_____. 1999. *Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, volumen 3*, Barcelona: Paidós, pp. 363-368.

_____. 2009 *El Gobierno de sí y de los otros*. Curso en el Collège de France 1982-1983, México: Fondo de Cultura Económica.

Gómez Zúñiga, Rocío, “Jóvenes urbanos integrados, nuevos repertorios tecnológicos y trabajo educativo”, *Revista Educación y Pedagogía*, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 24, n °. 62, (2012): 19-31.

Goffman, Erving. *Estigma La identidad Deteriorada*. Editorial Amorrortu Buenos Aires. 2006

_____. 1979. *Relaciones en público. Micro estudio del orden Público*. Editorial Alianza. España.

_____. 1997. *La presentación de la Persona en la Vida cotidiana*. Editorial Amorrortu.

Gil Poisa, María. “Identidad: (re)creación y (re)presentación en las tecnologías digitales”. *Revista de Estudios Literarios*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. (2010). <http://webs.ucm.es/info/especulo/numero45/tagmeid.html>

Heredia, Carla. *Antropología de los mundos virtuales. Avatares, comunidades y piratas digitales*. Quito: Ediciones Ab ya-Ya la. Flacso. 2011.

<https://es.scribd.com/document/260077446/Antropologia-de-los-mundos-virtuales-avatares-comunidades-y-piratas-digitales>

Hide, Christine. *Etnografía virtual*. Barcelona: Colección Nuevas Tecnologías y Sociedad. Editorial UOC. 2004.

Hueso, Andrés. y Josep, Cascant. *Metodologías y técnicas cuantitativas de investigación. Cuadernos docentes de desarrollo*. Universidad Politécnica de Valencia. España. 2012.

Imbert, Gerart. “La tribu informática: identidades y máscaras en Internet. Madrid. En Catedrático de Comunicación”. En *Revista de estudios de juventud. Adolescentes digitales* n.º 92 (2011): 123-131 Audiovisual de la Universidad Carlos III en línea. http://www.edumargen.org/docs/curso60-1/unid01/apunte03_01.pdf

Quintana Peña, y William Montgomery. “Metodología científica de investigación cualitativa”. *Psicología tópicos de actualidad*, Lima: Facultad de Psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (2006): 47-83.

Le Breton, David. *Antropología del Cuerpo y la Modernidad*. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión. 1995.

_____ 2002 *Sociología del cuerpo*. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.

Lipovetsky, Gilles. *De la ligereza. Hacia una civilización de lo ligero*. Editorial Anagrama. Barcelona. 2016.

_____ 2000. *La era del Vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. Editorial Anagrama. Barcelona.

Machado, Arlindo. *El sujeto en la pantalla*. España: Editorial Gedisa. 2009.

Martín Bonacci “Los jóvenes de perfil: una aproximación a las representaciones corporales de adolescentes y jóvenes usuarios de Facebook”. En *Sujetos, miradas, prácticas y discursos*: Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Filosofía y Letras. Inst. De Investigaciones Lingüísticas y Literarias (2013). <http://psicopsi.com/JOVENES-PERFIL-REPRESENTACIONES-CORPORALES-ADOLESCENTES>

Merleau-Ponty, Maurice. *Fenomenología de la percepción*. Editorial Planeta. España. 1985.

Nishat Shah. *The Technosocial Subject and New Conditions of Governance*. Centre for the Study of Culture and Society Bangalore 2013.

Piscitelli, Alejandro. *Ciberculturas 2.0 en la era de las máquinas inteligentes*. Buenos Aires: Editorial Paidós. 2002.

Redeker, Robert. *Egobody. La fábrica del Hombre nuevo*. Fondo de Cultura Económica. Bogotá. 2014.

Rose, Nikolas. “El gobierno en las democracias liberales ‘avanzadas’: del liberalismo al neoliberalismo”. Evaluación, gestión y riesgo. Para una crítica del gobierno del presente. Santiago de Chile: Universidad de Chile. (2014): 71-96.

Ricoeur, Paul. *Hermenéutica y acción*. Buenos Aires: Docencia. Identidad narrativa. Fondo de cultural 1985.

Rueda, R. “Tecnocultura y sujetos Cyborg. Esbozo de una tecnopolítica educativa”. En *Revista Nómadas*. Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, IESCO Universidad Central. Bogotá, (2004): 70-81.

Rueda, Roció. La imagen de perfil en Facebook. Identidad y representación en esta red social. Universidad Pedagógica Nacional. Revista Folios n° 43, (2015): 119-135.
<http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/viewFile/3521/3113>

Sibilia, Paola. *La intimidad como espectáculo*. México: Editorial Fondo de Cultura Económica. 2009
_____. 2005. *El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividades y tecnologías digitales*. México: Editorial Fondo de Cultura Económica.

Soto, Lisandro. “Entre juegos de autenticidad, idealización y cuidado de sí en Facebook”. Trabajo Social. Bogotá: Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. n° 23 (2021): 97-127.

“El ciberparaíso: magia, espiritualidad y misticismo de internet”. Revista Civilizar. Ciencias de la Comunicación Bogotá: Universidad Sergio Arboleda n° 1 (2014): 75-90.

“Cuerpos Virtualizados en Facebook”. *Primera Jornada Transdisciplinar de estudios en Gubernamentalidad*. Santiago de Chile: Universidad de Chile. (2016) 329-335

“En donde los límites se borran: Construcción de los cuerpos entre lo humano y lo tecnológico”. En

Voragine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 3 Núm. 6
ISSN 2425-5022, Diciembre 2021, pp. 26-53.
www.revistavoragine.com

Revista Aquelarre. Universidad del Tolima n° 20 (2011): 145-163.

Soto, Ramírez Juan. “Las imágenes y la sociedad o las imágenes, la sociedad y su desciframiento”.
En *Athenea Digital*. ENSAYOS- Universidad Autónoma Metropolitana México n°3 (2012): 217-224.
https://ddd.uab.cat/pub/athdig/athdig_a2012m11v12n3/athdig_a2012m11v12n3p217.pdf

Tanius, Karam. “Introducción a la semiótica de la imagen”. *Portal de la Comunicación InCom-UAB: El portal de los estudios de comunicación*, Institut de la Comunicació (InCom-UAB). (2011).
http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=23

Yehya, Naief. “La belleza y el Ciborg” en Muñiz, E. *Disciplinas y prácticas corporales. Una mirada a las sociedades contemporáneas*. Barcelona: Editorial Anthropos. 2010.